

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БОЗОРИДАГИ ИШТИРОКИДА АКЦИЯЛАР ЭМИССИЯСИ ТАҲЛИЛИ

Бўриев Жамшид Парда ўғли

*мустақил изланувчи
Ўзбекистон Республикаси
Банк-молия академияси
E-mail: burievjamshid102@gmail.com
ORCID:0009-0009-7645-4934*

Аннотация. Тижорат банкларининг қимматли қоғозлар бозорида акциялар воситасида иштироки таҳлил қилинган. Тошкент республика фонд биржасида тижорат банклари акциялари листингдан ўтганлиги тадқиқ қилинган. Тижорат банкларининг жами капитали ва унинг таркибида устав капитали ўзгариши йиллар кесимида солиштирилган. Амалга оширилган таҳлиллар асосида хулосалар шакллантирилган.

Калит сўзлар: тижорат банклари, қимматли қоғозлар бозори, акция, жами капитал, устав капитали, листинг.

АНАЛИЗ ЭМИССИИ АКЦИЙ В УЧАСТИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Буриев Жамшид Парда оглы

*самостоятельный соискатель
Банковско-финансовая академия
Республики Узбекистан
E-mail: burievjamshid102@gmail.com
ORCID:0009-0009-7645-4934*

Аннотация. Проанализировано участие коммерческих банков на рынке ценных бумаг посредством акций. Исследовано прохождение листинга акций коммерческих банков на Ташкентской Республиканской фондовой бирже. Сравнены изменения общего капитала коммерческих банков и уставного капитала в его структуре по годам. На основе проведённого анализа сформулированы выводы.

Ключевые слова: коммерческие банки, рынок ценных бумаг, акция, общий капитал, уставный капитал, листинг.

ANALYSIS OF SHARE ISSUANCE IN THE PARTICIPATION OF COMMERCIAL BANKS IN THE SECURITIES MARKET

Boriev Jamshid Parda ogli

*Independent Researcher,
Banking and Finance Academy
of the Republic of Uzbekistan
E-mail: burievjamshid102@gmail.com
ORCID:0009-0009-7645-4934*

Abstract. The participation of commercial banks in the securities market through shares has been analyzed. The listing of commercial banks' shares on the Tashkent Republican Stock Exchange has been studied. Changes in the total capital of commercial banks and the dynamics

of charter capital within its structure have been compared across years. Based on the conducted analysis, relevant conclusions have been drawn.

Keywords: commercial banks, securities market, share, total capital, charter capital, listing.

Кириш

Бозор иқтисодиёти шароитида тижорат банклари муҳим молиявий институт сифатида бўш пул маблағларини маълум шартлар асосида жалб қилиш орқали иқтисодиёт тармоқларини молиялаштириш, субъектлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш, аҳоли даромадларини ошириш қабиларда муҳим аҳамият касб этиши аксариятимизга маълум. Бунда тижорат банкларининг фонд бозоридаги фаолиятининг самарали ташкил этилганлиги юқори келтирилган жиҳатларнинг тўлиқ ишлаши муҳим ҳисобланади.

Ўзбекистонда “иқтисодиётда молиявий ресурсларни кўпайтириш мақсадида, келгуси 5 йилда фонд бозори айланмасини 200 миллион АҚШ долларидан 7 миллиард АҚШ долларига етказиш, давлат улушига эга тижорат банкларида трансформация жараёнларини якунлаб, 2026 йил якунига қадар банк активларида хусусий сектор улушини 60 фоизгача етказиш” [1], “қимматли қоғозлар бозорида банкларнинг операцияларини фаоллаштириш, тижорат банклари томонидан корпоратив облигацияларни чиқариш ва жойлаштириш ҳамда бошқа инструментлар учун маъмурий тўсиқларни камайтириш, бир вақтнинг ўзида назоратни кучайтириш, банкларнинг қимматли қоғозларини халқаро капитал бозорига чиқариш бўйича ҳуқуқий базани яратиш” [2] қабилар устувор вазифалар сифатида белгиланган. Тижорат банкларининг фонд бозоридаги фаоллигини ошириш орқали юқорида таъкидланган вазифаларнинг бажарилишини таъминлаш имкониятининг мавжудлиги тадқиқот мавзусининг долзарблигини акс эттиради.

Адабиётлар шарҳи

“Айрим иқтисодиётларда банклар корпоратив облигацияларнинг асосий эгалари ҳисобланади. Мисол учун, Индонезияда банклар корпоратив облигацияларнинг асосий қисмига эгалик қилади ва Аргентина, Бразилия, Чили ва Малайзияда ҳам шундай ҳолатни кузатиш мумкин. Институционал инвесторлар ривожланиши натижасида кейинчалик банклар облигациялар бозорида кичикроқ улушга эга бўлиши мумкин. Шунингдек, давлат ва корпоратив облигациялар банклар балансининг муҳим қисмини ташкил қилганда, уларни баҳолаш масаласи муҳим бўлиб қолади. Кўплаб ривожланаётган мамлакатларда банклар, одатда, облигацияларни сўндириш муддатигача ушлаб туришини алоҳида таъкидлаш лозим” [3].

“Банклар ўзлари учун облигацияларни сотиб олиш билан бир қаторда кўпинча асосий инвесторлар бўлиши мумкин бўлган инвестиция ва пенсия фондларини бошқаришини ҳам учратишимиз мумкин. Агар банк облигацияларни чиқарадиган компанияга кредит ажратган бўлса, у облигацияларни баҳолашда ахборот устунлигига эга бўлиши мумкин. Лекин бу инсайдерлик маълумотларини сақлаш бўйича мажбуриятлари билан боғлиқ муаммоларни ҳам келтириб чиқариши мумкин. Агар банк томонидан бошқариладиган инвестиция фонди муаммоли компания томонидан чиқарилган облигацияларни сотиб олса ва облигациялар орқали жалб қилинган маблағни банкдан олинган кредитни тўлаш учун ишлатса, манфаатлар тўқнашуви юзага келиши ҳам мумкин. Банклар, шунингдек, корпоратив облигациялар чиқариш бўйича андеррайтер сифатида ҳам ҳаракат қилишлари мумкин. Банклар ушбу оперцияларда кредит рискинни эмас, балки бозор рискинни (чиқарилган облигациялар келишилган нархда ва миқдорда тўлиқ жойлаштирилмаган тақдирда) ўз зиммасига олишлари мумкин. Гонконгдаги корпоратив облигацияларнинг 90%дан ортиғи андеррайтер орқали жойлаштирилган.

Индонезия ва Кореядаги барча листингдан ўтган корпоратив облигациялар, худди Мексика ва Венгрияда бўлгани каби андеррайтер орқали жойлаштирилган. Баъзи мамлакатларда андеррайтинг хизматлари банклар томонидан эмас, балки қимматли қоғозлар воситачилари томонидан кўрсатилишини таъкидлаш лозим” [4].

Бир қатор олимлар иқтисодийнинг ривожланишида банклар ва фонд бозорларининг ўрни муҳим эканлигига ҳамда фонд бозорларида банклар фаолияти ривожланишига ҳам тўхталиб ўтишган. “Иқтисодий ривожланиш жараёнида банклар ва қимматли қоғозлар бозорининг роли ривожланиб боради. Мамлакатлар иқтисодий жиҳатдан ривожланган сари ҳам банклар, ҳам фонд бозорлари ҳажми иқтисодий ҳажмига нисбатан ортади” [5]. Натижада банкларнинг фонд бозоридаги иштироки ҳам кенгайди.

Ш.Абдуллаева ва А.Омоновлар томонидан банклар чиқарган акцияларни иккиламчи фонд бозоридаги олди-сотди операциялари етарлича эмаслигига эътибор қаратилган [6]. М.Султановнинг фикрича “... банклар қимматли қоғозлар бозорида аҳоли пул маблағларини жалб этишда пай инвестиция фондлари фаолият тури билан ҳам шуғулланиши мумкин. Пай инвестиция фондлари юридик шахс бўлмаганлиги сабабли тижорат банклари бир хил мақсад (хоҳиш)га эга омонатчилар (инвесторлар) маблағларини бир жой (фонд)га тўплаб, қимматли қоғозлар бозорида уларнинг инвестиция активларини бошқаришда ишончли бошқарувчиси сифатида профессионал фаолият юритиши мумкин” [7]. Ушбу жиҳатлар тижорат банкларининг фонд бозоридаги иштирокини кенгайтиришга ёрдам беради.

И.М.Алимардонов ва О.М.Намозовлар фикрича, “тижорат банкларининг корпоратив қимматли қоғозларга қилинадиган инвестициялари ҳажмини ошириш мақсадида, биринчидан, корпоратив қимматли қоғозларнинг фундаменталь ва техник таҳлилини такомиллаштириш керак; иккинчидан, трансакцион депозитларнинг барқарор қолдиғини корпоратив қимматли қоғозларга йўналтириш лозим; учинчидан, банкларнинг корпоратив қимматли қоғозлардан оладиган даромадлари фойда солиғидан озод қилиниши зарур” [8]. Бунда корпоратив қимматли қоғозларнинг фундаменталь ва техник таҳлилини амалга оширишга эътибор қаратиш, айниқса, инвесторлар учун аҳамиятли ҳисобланади.

Ш.Абдуллаева тижорат банкларида амалга ошириладиган инвестиция фаолиятининг даромадлилик даражасига ҳам эътибор қаратган бўлиб, бунда қимматли қоғозлар билан боғлиқ операцияларга таъсир кўрсатувчи бир қатор иқтисодий ва ташкилий омилларни санаб ўтган. Хусусан, “давлатнинг барқарор ривожланувчи иқтисодиёти, банк фаолиятида хусусий ва акциядорлик мулк шакллари устуворлиги, кредит-молия тизимининг бир меъёрга ва аниқ фаолият юритувчи структурасининг мавжудлиги, қимматли қоғозлар бозорида замонавий ва ривожланган муассасаларнинг мавжудлиги, қимматли қоғозларни муомалага чиқариш ва қимматли қоғозлар бозори қатнашчилари фаолиятини назорат қилувчи қонуний актлар ва тартибларининг мавжудлиги, тижораг банкларининг халқаро инвестицион фаолиятини юритиш амалиётида бўлган юқори сифатли қимматли қоғозлар муомаласининг амал қилиши, инвестицион фаолият соҳаси ва қимматли қоғозлар бозори учун мўлжалланган юқори малакали мутахассислар ва тадбиркорларнинг мавжудлиги, уларни тайёрлаш ва бошқалар” [9].

“Жаҳон амалиётида корпоратив облигациялар жойлаштириш орқали корпоратив молиявий таъминот масаласига алоҳида эътибор қаратилади” [10]. Компаниялар томонидан корпоратив облигациялардан молиявий таъминот масаласини ҳал қилишда фойдаланилиши фонд бозорида инвестицион фаолиятни кенгайтиришда тижорат банкларига қўл келиши мумкинлигини таъкидлаб ўтишимиз лозим.

Х.С.Тиллаев тижорат банкларининг қимматли қоғозлар бозоридаги фаолиятида инфляция даражасини инобатга олиш лозимлигига эътибор қаратган. Хусусан, “тижорат банклари қимматли қоғозлар бозоридаги эмитент, инвестор ёки воситачи сифатидаги иштирокига иқтисодиётдаги инфляция даражаси бевосита таъсир юқори булиб, банклар

қимматли қоғозлар бозорида эмитент сифатида қатнашганида инфляция даражасини инобатга олиши лозим” [11].

Таҳлил ва натижалар

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан лицензия берилган ва фаолият олиб бораётган тижорат банклари акциялари номинал қиймати куйидагича (1-жадвал).

1-жадвал

Ўзбекистондаги тижорат банклари акциялари номинал баҳоси [12]

№	Тижорат банки номи	Акция номинал қиймати
1.	O‘zmilliybank	1000 сўм
2.	O‘zsanoatqurilishbank	19 сўм
3.	Agrobank	1168 сўм
4.	Mikrokreditbank	1068 сўм
5.	Xalq bank	1000 сўм
6.	Garant bank	100 сўм
7.	"BRB" ATB	119,25 сўм
8.	Turonbank	1700 сўм
9.	Hamkorbank	5 сўм
10.	Asakabank	139,01 сўм
11.	Ipak Yo‘li bank	10 сўм
12.	Ziraat Bank Uzbekistan	1170 сўм
13.	Trastbank	1000 сўм
14.	Aloqabank	1 сўм
15.	Ipoteka-bank	1 сўм
16.	KDB Bank O‘zbekiston	148,63 сўм
17.	Universal bank	500 сўм
18.	Kapitalbank	950 сўм
19.	Octobank	1000 сўм
20.	Davr-bank	5000 сўм
21.	InFinBank	1000 сўм
22.	ASIA ALLIANCE BANK	20 сўм
23.	Orient Finans bank	1250 сўм
24.	Madad Invest Bank	5000 сўм
25.	AVO BANK	20 сўм
26.	Poytaxt bank	1000 сўм
27.	Tenge Bank	5000 сўм
28.	TBC Bank	1000 сўм
29.	ANOR BANK	1000 сўм
30.	UZUM BANK	1000 сўм
31.	SMART BANK	1000 сўм
32.	APEX BANK	1000 сўм
33.	HAYOT BANK	1000 сўм
34.	YANGI BANK	1000 сўм

Юқоридаги жадвал таҳлиллари кўрсатмоқдаки, барча тижорат банклари акциялари

номинал қиймати қонунчиликда белгиланган 5000 сўм доирасида белгиланган. Шунинг қайд этишимиз керакки, битта акция битта овоз принципи қўлланиши боис тижорат банки акцияси номинал қиймати қанчалик паст бўлса, акциялар сони шунчалик кўп бўлади ва бу акциядорлар умумий йиғилиши баёнини юритишда ўзига хос мураккабликларни юзага келтиради.

Ўзбекистондаги тижорат банклари фаолиятида жами капитал ва устав капитали доимий равишда ўсиш тенденциясига эга бўлиб келмоқда. Мазкур жиҳатни тижорат банкларининг миллий иқтисодиётни молиялаштиришда асосий институт эканлиги билан изохлашимиз мумкин. Натижада ҳам бозор талаби асосида, ҳам давлат қўллаб-қувватлови асосида тижорат банклари капитали ўсиши мунтазамлик касб этмоқда. 2024 йил ва 2025 йил 1 январь ҳолатига тижорат банклари сони ўзгармаган ҳолда, уларнинг умумий капитали ва устав капитали миқдори ҳам хусусий банкларда, ҳам давлат иштирокида ўсганлигини кўришимиз мумкин (2-жадвал).

2-жадвал

Тижорат банклари жами ва устав капитали миқдори бўйича гуруҳланиши [13]

Кўрсаткич	Жами		shulardan:											
			500 млрд сўмгача		500 млрд сўмдан 1 трлн сўмгача		1 трлн сўмдан 2 трлн сўмгача		2 трлн сўмдан 5 трлн сўмгача		5 трлн сўмдан 10 трлн сўмгача		10 трлн сўм ва ундан юқори	
	Банклар сони	Сумма (млрд сўм)	Сони	Улуш %да	Сони	Улуш %да	Сони	Улуш %да	Сони	Улуш %да	Сони	Улуш %да	Сони	Улуш %да
01.01.2024														
Жами капитал	35	97 079	13	3,9	2	1,5	6	8,1	8	25,7	4	29,7	2	31,1
Шундан устав капитали	35	68 643	17	7,0	4	3,3	7	13,8	3	17,9	2	19,8	2	38,2
01.01.2025														
Жами капитал	36	114792	5	1,2	9	4,6	7	8,8	7	20,0	5	29,4	3	36,0
Шундан устав капитали	36	83666	4	1,1	18	12,2	4	6,1	4	15,4	4	32,4	2	32,8

Банклар сони 35 тадан ўзгармаган ҳолда жами капитал 2024 йилда – 97 079 млрд сўмни ташкил этган ҳолда, 2025 йилда – 114 792 млрд сўмга етган ва ўсиш 18,2 фоизга етган. Бунда тижорат банклари устав капитали 2024 йилда – 68 643 млрд сўмни ташкил этгани ҳолда, 2025 йилда – 83 666 млрд сўмга етган. Натижада ўсиш 21,9 фоиз пункт эканлигига гувоҳ бўлмоқдамиз. 2024 йилда 10 трлн сўмдан юқори капиталга эга банклар улуши 31,1 фоизга тенг бўлса, 2025 йилда 33,6 фоизга кўтарилган. Ўз навбатида 5–10 трлн сўм оралиғида капиталга эга бўлган банклар улуши 29,7% дан 29,4% гача пасайган. Умуман олганда давлат иштирокидаги йирик банклар концентацияси бозорда кучайганлигини таъкидлашимиз лозим. Шунингдек устав капиталининг ўсиши кўп жиҳатдан тижорат банклари устав капитали минимал миқдори ўсиши билан ҳам боғлиқлигини алоҳида қайд этиб ўтишимиз лозим.

Тижорат банклари акциядорлик жамиятлари эканлиги акциялар воситасида арзон капитал жалб қилишлари муҳим ҳисобланади. Бунинг учун эса банк акциялар фонд биржаларида муомалада бўлиши лозим ҳисобланади. Бугунги кунда Ўзбекистондаги 35 та тижорат банкдан фақат 16 таси Тошкент республика фонд биржасида листингдан ўтканлигига гувоҳ бўлмоқдамиз (3-жадвал).

3-жадвал
Тошкент РФБда листингдан ўтган тижорат банклари акциялари таҳлили [14]

№	Листинг тоифа	Банк номи	Листинг санаси	Номинал, сўмда	Акциялар сони
1.	Standard	O'zsanoatqurilishbank	03.09.2003	19	243 258 522 516
2.	Standard	Agrobank	06.09.2003	1 168	10 928 601 938
3.	Standard	Ipoteka-bank	14.11.2003	1	3 826 165 638 941
4.	Standard	Hamkorbank	06.02.2007	5	125 289 246 000
5.	Standard	Ipak Yo'li	22.02.2007	10	60 239 945 264
6.	Standard	Aloqabank	15.05.2007	1	3 214 533 046 965
7.	Standard	Turonbank	25.10.2007	1 700	868 057 456
8.	Standard	Trastbank	26.11.2007	1 000	1 000 227 000
9.	Standard	Universal bank	03.06.2008	5 000	100 000 000
10.	Standard	OCTOBANK	26.06.2014	1 000	500 000 000
11.	Transit	Biznesni rivojlantirish banki	05.12.2003	119.25	47 903 849 145
12.	Transit	Kapitalbank	04.04.2007	950	528 826 498
13.	Transit	Mikrokreditbank	12.02.2008	1 068	6 734 494 963
14.	Transit	GARANT BANK	23.12.2014	100	4 997 000 000
15.	Transit	Xalq Banki	12.06.2023	1 000	11 517 308 144
16.	Transit	InFinBank	15.05.2025	1 000	1 140 000 000

Юқоридаги таҳлиллардан аён бўлмоқдаки, Ўзбекистондаги бирорта ҳам тижорат банки Premium тоифаси бўйича листингдан ўтмаган. Ўнта тижорат банки акциялари Standard тоифасида листингдан ўтган, олтига банк акциялари эса Transit листинг тоифасида савдога қўйилган. Таҳлилларга кўра Ўзсаноатқурилишбанк акциялари 2003 йил 3 сентябрдан фонд биржаси савдоларида мавжуд. Мазкур банк энг кўп сонда, 243,2 миллиард дона ўз акцияларини очик муомалага чиқарганлигига қарамасдан, акция номинал қиймати пастлигига гувоҳ бўламиз. Лекин ҳажм нуқтаи назаридан Агробанк АТБнинг акциялари ҳажми энг юқори, яъни 12,77 триллион сўмга тенг.

Хулоса

1. Ўзбекистон тижорат банклари акциялари номинал қиймати қонунчилик талаблари доирасида 5000 сўм этиб белгиланган. Бир акция – бир овоз принципи амал қилиши туфайли, акциялар сони кўпайган ҳолларда акциядорлар умумий йиғилишини ташкил этиш ва баённома юритишда муайян мураккабликлар юзага келиши мумкин.

2. 2024–2025 йилларда тижорат банклари жами капитали 18,2% га, устав капитали эса 21,9% га ўсган. Бу ҳолат тижорат банкларининг миллий иқтисодийни молиялаштиришда асосий институт сифатидаги ролини кучайтираётганини кўрсатади.

3. Давлат иштирокидаги йирик банклар бозордаги улушини ошироқда. Хусусан, 10 трлн сўмдан юқори капиталга эга банклар улуши 31,1% дан 33,6% га кўтарилган бўлса, 5–

10 трлн сўм капиталига эга банклар улуши бироз пасайган. Бу бозорда йирик банклар консентацияси кучайиб бораётганини англатади.

4. Тижорат банклари акциядорлик жамияти сифатида арзон капитал жалб қилиш имкониятига эга бўлиши учун уларнинг акциялари фонд биржасида муомалада бўлиши муҳим. Бироқ ҳозирги пайтда 35 та банкдан фақат 16 таси Тошкент Республика фонд биржасида листингдан ўтгани капитал бозоридан фойдаланиш имкониятлари етарлича тўлиқ ишлатилмаётганини кўрсатмоқда.

5. Ўзбекистондаги тижорат банкларидан бирортаси ҳам Premium тоифаси бўйича листингдан ўтмагани, миллий фонд бозорида банк акцияларининг юқори шаффофлик ва халқаро стандартларга мос талаблар даражасига етиб бормаганини кўрсатади. Ҳозирги пайтда 10 та тижорат банки Standard тоифасида, 6 та банк эса Transit тоифасида савдога қўйилган. Бу эса тижорат банкларининг бир қисми фақат қонуний минимал талабларни бажарганини, айримлари эса фаол бозор иштирокчиси сифатида тўлиқ интеграциялана олмаганини англатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони; <https://lex.uz/docs/5841063>

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги “2020 — 2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги ПФ-5992-сонли Фармони; <https://lex.uz/docs/4811025>

3. John Hawkins. Bond markets and banks in emerging economies. // Bank for International Settlements (BIS), vol. 11, 2002. P. 42-48, <https://econpapers.repec.org/bookchap/bisbisbpc/11-03.htm>

4. John Hawkins. Bond markets and banks in emerging economies. // Bank for International Settlements (BIS), vol. 11, 2002. P. 42-48, <https://econpapers.repec.org/bookchap/bisbisbpc/11-03.htm>

5. Asli Demirgüç-Kunt, Erik Feyen, Ross Levine. The Evolving Importance of Banks and Securities Markets. // World Bank Economic Review, Vol. 27, No. 3, 2013

6. Sh.Z.Abdullayeva, A.A.Omonov. Tijorat banklari kapitali va uni boshqarish. – T.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2006. – 79b.

7. М.А.Султанов. Ўзбекистонда инвестиция фондларини ривожлантириш истикболлари: Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2019. – 22 б.

8. И.М.Алимардонов, О.М.Намозов. Тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган инвестицион операцияларини ривожлантириш йўллари. // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали, № 1, январь-февраль, 2020. – 5 бет.

9. Ш. Абдуллаева. Пул, кредит ва банклар. // Тошкент. «Молия», нашриёти, 2000 йил. – 229-230 б.

10. Н.Р.Турсунова. Корпоратив молияни бошқаришда молиявий таъминотни самарали ташкил этиш йўллари: Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2019. – 16 б.

11. Х.С.Тиллаев. Тижорат банкларининг қимматли қоғозлар бозоридаги фаолиятини ривожлантириш: Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати – Т.: Тошкент молия институти, 2020. – 26 бет.

12. <https://uzcsd.uz/issuersList> - акциядорлик жамиятлари рўйхати, 14.06.2025 йил ҳолатига.

13. <https://cbu.uz/uz/statistics/bankstats/2124990/>

14. https://uzse.uz/isu_infos/ 20.07.2025 йил ҳолатига.